

Module 1 : Les principes de base de la photonique

Chapitre 1: Explorer et contrôler la lumière

Pourquoi pouvons-nous voir des objets?

Dans la Grèce Antique, on avait l'habitude de dire que la lumière provenait des yeux pour identifier les objets comme on le voit dans les dessins animés.

Figure 1: Asterix and Obelix - Mission Cleopatra

Cette affirmation est fausse. En effet, nous pouvons voir les objets parce qu'ils nous renvoient une partie de la lumière qu'ils reçoivent. On ne peut pas voir un objet qui ne reçoit pas de lumière car il sera dans l'incapacité de la réfléchir vers nos yeux. C'est le cas d'un objet dans le noir.

Par contre, nous pouvons voir certains objets car ils émettent de la lumière. C'est le cas du soleil, des étoiles, des ampoules, des bougies et des flammes : c'est ce que nous appelons des sources de lumières primaires.

Qu'est-ce que la lumière?

En 1666, lors de ses expériences d'optique, Newton fait passer de la lumière solaire blanche à travers un prisme. Il s'aperçoit à la sortie du prisme que cette lumière blanche se décompose en plusieurs lumières de couleurs différentes. C'est les couleurs de l'arc en ciel.

Newton comprend avec cette expérience que la lumière blanche se sépare en ses composantes parce que chaque rayon de couleur est dévié de façon différente par le verre du prisme. Ainsi, il constate, par exemple, que la lumière rouge est toujours moins déviée que la lumière violette.

Newton comprend par conséquent que lorsque de la lumière blanche passe d'un milieu transparent (comme de l'air) à un autre (comme du verre), ses composantes sont déviées une première fois selon leur couleur et lorsque celles-ci émergent dans l'air, elles sont de nouveau déviées, donnant ainsi naissance à un étalement de rayons lumineux allant du rouge au violet, comme les couleurs de l'arc-en-ciel.

Pourquoi peut-on voir un arc-en-ciel après la pluie?

Lorsque le soleil éclaire une fine bruine (près de chutes d'eau par exemple) ou que l'atmosphère chargée de fines gouttelettes, vous pouvez observer un arc-en-ciel. En réalité, les gouttelettes jouent le rôle de mini-prismes. La lumière blanche entre dans la gouttelette ronde, se réfléchit, puis ressort. Elle y est "décomposée".

Comment se comporte la lumière à la rencontre d'un objet?

Quand une lumière incidente arrive sur l'interface entre deux milieux par exemple l'air et l'eau, nous constatons deux choses :

- Une petite partie de la lumière est réfléchi : c'est le phénomène de réflexion partielle.
- Une majeure partie du faisceau pénètre dans l'eau avec un changement de direction; le faisceau semble brisé. Ce phénomène par lequel la lumière change de direction lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre s'appelle la **réfraction**.

Par ailleurs, il faut distinguer deux types de réflexion :

- Le premier type est la réflexion spéculaire. Cette réflexion apparaît lorsque le rayonnement réfléchi par la surface se produit dans une seule et même direction. Cela s'effectue uniquement sur des surfaces lisses comme le miroir. Les rayons sont réfléchis dans une direction liée à l'angle avec lequel ils ont frappé l'objet, un peu comme une boule de billard tapant sur une bande.

- Le second type est la réflexion diffuse. Lorsque les surfaces sont rugueuses, ou qu'elles présentent des aspérités, la réflexion est diffuse. Le rayonnement est réfléchi dans toutes les directions à cause des hétérogénéités du milieu, avec généralement une direction privilégiée pour laquelle la réflexion est plus importante.

Pourquoi un objet qui est éclairé par une lumière blanche nous paraît de telle ou telle couleur?

La couleur que possèdent les objets qui nous entourent dépend de la lumière qu'ils diffusent.

Pour rappel, lors du phénomène de diffusion, un objet reçoit de la lumière et en renvoie une partie dans toutes les directions.

Lors de la diffusion une partie de la lumière blanche reçue est absorbée tandis que l'autre est renvoyée et donne sa couleur à l'objet: un objet rouge absorbe toutes les couleurs de la lumière blanche, sauf le rouge, un objet vert absorbe toutes les lumières sauf le vert, etc.

Ainsi, un objet qui est éclairé par une lumière blanche possède la couleur de la lumière qu'il n'absorbe pas.

Comment se comporte un sujet blanc soumis à une lumière blanche?

En éclairant une surface blanche, la quasi-totalité des rayons lumineux d'une lumière blanche est réfléchi.

Comment se comporte un sujet noir soumis à une lumière blanche ?

En éclairant une surface noire, il n'y a pratiquement pas de lumière réfléchi car la surface y absorbe les rayonnements. L'absence de lumière au niveau de l'œil de l'observateur est traduite par le cerveau comme une couleur noire.

Comment se comporte un sujet de couleur soumis à une lumière blanche ?

En éclairant une surface bleue (ou autre), la matière absorbe les autres couleurs et les transforme en chaleur. Seul le rayonnement bleu diffusé peut parvenir à l'œil de l'observateur. Cet objet nous paraît bleu.

Quiz:

1. Nous pouvons voir parce que:
 - a. Nos yeux émettent de la lumière
 - b. Les objets émettent de la lumière
 - c. Les objets réfléchissent de la lumière
2. Un objet nous apparaît vert car il:
 - a. Absorbe la lumière verte
 - b. Réfléchit la lumière verte
 - c. Transmet la lumière verte
3. Un objet qui absorbe toute la lumière est:
 - a. Invisible
 - b. Noir
 - c. Blanc

Chapitre 2: La lumière à la fois onde et particule

Qu'est-ce que la lumière?

La lumière est une forme d'énergie comme l'électricité. Elle est composée de minuscules grains de lumière appelés « Photons » qui se déplacent sous forme d'onde électromagnétique.

Comment la lumière est-elle constituée?

La lumière blanche est composée de lumières colorées : les couleurs primaires tels que le bleu, le vert et le rouge ainsi que les couleurs secondaires comme le jaune, le Cyan et le Magenta. Les couleurs se propagent suivant des ondes différentes (une par couleur).

Qu'est-ce qu'une onde?

Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. Une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière.

La lumière, qui est une onde électromagnétique, peut se propager aisément dans l'espace (le vide). Dans le vide et dans l'air, les ondes de lumière se propagent à une vitesse de 300 000km/s.

Qu'est-ce le spectre électromagnétique?

Le **spectre électromagnétique** regroupe l'ensemble de toutes les ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde et de leur fréquence.

Située entre les infrarouges et les ultraviolets, le spectre visible n'occupe qu'une toute petite place dans le spectre électromagnétique complet. On appelle lumière visible uniquement la zone des ondes électromagnétiques à laquelle nos yeux sont réceptifs. Les autres animaux ou insectes n'ont pas la même vision que nous : leur spectre de visibilité peut être décalé dans l'IR (moustiques) ou dans l'UV (abeilles).

Comment naissent les rayons lumineux?

Tout ce qui nous entoure est constitué de particules infiniment petites : Ce sont des atomes.

Un atome est constitué d'un noyau, autour duquel gravitent des électrons. On représente souvent l'atome comme notre système solaire, le soleil (noyau) est entouré de planètes (les électrons).

On peut imaginer que dans un atome, les électrons « gravitent » autour du noyau en orbites circulaires. Les électrons qui « gravitent » sur une orbite proche du noyau ont une énergie plus faible que ceux qui « gravitent » sur une orbite plus éloignée.

Dans un atome, un électron peut changer d'orbite sous certaines conditions. Par exemple, un électron peut passer d'une orbite haute vers une orbite basse : on dit qu'il passe d'un état où il a beaucoup d'énergie vers un état où il en a moins (l'électron libère de l'énergie). Cette quantité d'énergie libérée, qui se trouve obligatoirement quelque part (en physique, rien ne « disparaît »), prend la forme d'un « paquet d'énergie », appelé « photon ».

Une source lumineuse a pour effet d'engendrer ce phénomène de génération de photons à grande échelle.

Quiz:

1. Lequel caractérise le modèle de la lumière?
 - a. La lumière est une particule.
 - b. Lumière est une onde.
 - c. Lumière est à la fois une onde et une particule.

2. Quelles sont les caractéristiques de la lumière blanche?
 - a. Elle contient les couleurs primaires et secondaires qui composent le domaine visible
 - b. Elle contient seulement les couleurs primaires qui ne composent pas le domaine visible
 - c. Elle contient les couleurs primaires et secondaires qui ne composent pas le domaine visible

3. Que se passe-t-il lorsqu'un atome passe de l'état supérieur $n = 2$ à l'état fondamental $n = 1$?
 - a. L'atome possède le niveau d'énergie plus élevée et un photon est absorbé
 - b. L'atome à un niveau d'énergie inférieure et un photon est émis.
 - c. L'atome ne change pas de niveau d'énergie et un photon est émis.

Chapitre 3: Miroirs & Lentilles

Qu'est-ce qu'une lentille?

Les lentilles (optiques) sont fabriquées dans un matériau **transparent** (verre ou plastique). On peut observer que toutes ces lentilles sont délimitées par **deux surfaces lisses** dont l'une au moins est une surface **courbée**. Elles sont également toutes **symétriques** par rapport à un axe appelé **axe optique**.

Les lentilles peuvent se classer en deux types :

- celles dont le centre est plus **épais** que les bords sont des lentilles **convergentes**.
- celles dont les bords sont plus **larges** que le centre sont des lentilles **divergentes**.

En optique, un **foyer** est un point vers lequel convergent les rayons lumineux issus d'un point source qui sont passés dans un système optique (ex. lentille).

Qu'est-ce qu'une lentille convergente?

En éclairant une lentille convergente avec un rayon lumineux parallèle, nous pouvons concentrer la lumière en une petite tache pratiquement réduite à un point. Si nous utilisons le soleil comme source et plaçons une feuille de papier en ce point, elle s'enflamme. C'est ce que nous appelons le foyer d'une lentille.

Qu'est-ce qu'une lentille divergente?

En éclairant une lentille divergente avec un rayon lumineux parallèle, nous pouvons constater que le rayon lumineux est **dévié vers l'extérieur lorsqu'il traverse la lentille**.

Comment une image se forme grâce à une lentille?

Lorsqu'un objet lumineux est à une distance supérieure à la distance focale f , la lentille forme son image, renversée, à une certaine distance de l'autre côté de la lentille ; cette image peut être observée sur un écran.

Qu'est-ce qu'un miroir?

Un miroir est un objet réfléchissant donc une surface est polie de telle façon que toute la lumière est réfléchiée la lumière. Si on place un objet devant un miroir, par exemple une bougie, le miroir crée une image virtuelle de la bougie que l'on peut observer en regardant dans le miroir.

Quiz:

1- Qu'est-ce qu'une lentille convergente ?

- a. Un objet transparent avec des bords moins épais que le centre
- b. Un objet opaque avec des bords plus épais que le centre
- c. Un objet opaque avec des bords moins épais que le centre

2- Qu'est-ce que la distance focale ?

- a. La distance entre le foyer et la lentille
- b. La distance entre le centre optique et la lentille
- c. La distance entre le centre optique et le foyer

3- L'image donnée par un miroir sur un écran est ?

- a. Identique
- b. Inversée

Chapitre 4: Le concept du laser

Qu'est-ce qu'un atome excité?

On dit qu'un atome est dans son état fondamental si ses électrons sont situés sur des orbites les plus basses (le plus près du noyau). Dans ce cas l'atome est dans son état de repos et possède le niveau d'énergie la plus basse possible pour lui.

Pour un atome à l'état fondamental si un électron échappe à l'attraction du noyau et monte vers une orbite supérieure, alors on dit que l'atome est dans un état **excité**. Il possède une plus grande énergie que celle de son état fondamental.

Qu'est-ce l'émission spontanée?

Un atome excité peut perdre spontanément son état d'excitation en laissant l'électron passer d'une orbite haute vers une orbite basse. Dans ce cas il perd de l'énergie en émettant un photon.

Qu'est-ce l'absorption?

Dans un atome, un électron peut aussi passer d'une orbite basse à une orbite haute si on lui fournit l'énergie suffisante pour le faire.

Qu'est-ce l'émission stimulée?

Si un atome qui est déjà dans un état excité (électron sur une orbite supérieure) reçoit un photon, l'électron, « bousculé » par le photon incident, libère un deuxième photon exactement identique au premier et retombe dans son état d'énergie inférieur. L'atome excité joue alors le rôle de « photocopieuse à photons » : pour un photon reçu, il en libère 2.

Qu'est-ce l'effet laser?

Imaginez maintenant qu'on se serve des 2 photons identiques issus de l'émission stimulée (voir ci-dessus) pour exciter 2 autres atomes, on obtiendra alors 4 photons dans le même état et ainsi de suite par effet de cascade: ce principe est appelé l'effet laser.

On comprend aisément que dans l'effet laser, il y a eu amplification de l'intensité lumineuse et que tous les photons sont dans le même état ; on parle alors de lumière **cohérente**. La caractéristique même du laser est cette cohérence de la lumière où tous les photons sont dans le même état (direction, fréquence, polarisation, phase). Comme la fréquence de l'onde lumineuse correspond à une couleur (dans le spectre visible), on obtient un rayon très directionnel d'une couleur unique très pure. La couleur en question dépend de l'atome de base que l'on a utilisé car la fréquence de la lumière émise est en fonction de la distance entre les 2 niveaux d'énergie entre lesquels les électrons « sautent ».

L'émission stimulée « photocopie » les photons

Amplification par l'émission stimulée

Comment fabrique-t-on un laser?

L'effet laser repose sur l'émission spontanée. Imaginons un matériau, le milieu amplificateur, où les atomes sont pour la plupart dans un état excité. Tôt ou tard, un atome va émettre un photon par émission spontanée, et ce photon va entraîner une cascade d'émissions stimulées qui vont le «photocopier» un grand nombre de fois, jusqu'à atteindre une grande puissance : le faisceau laser est né.

Pour assurer une émission dans la direction choisie, et augmenter l'effet de l'émission stimulée, on place le milieu amplificateur entre deux miroirs de manière à ce que la lumière fasse plusieurs allers-retours avant d'être émise : grâce à cette cavité optique, l'amplification gagne en efficacité.

Quelles sont les différentes applications du laser?

Les applications du laser sont très nombreuses. Le laser a permis de remplacer bon nombre de procédés en améliorant la précision et l'efficacité tout en étant moins invasif. Voici une énumération non exhaustive:

Le laser en médecine

Le rayon laser peut en effet être si fin qu'il n'atteint qu'une seule cellule. Par conséquent, il peut être utilisé dans plusieurs applications en médecine.

Le laser en ophtalmologie

L'une des applications les plus connues du **laser en médecine** est le traitement de la myopie. Rapide (cinq à dix minutes), indolore et définitive, l'opération des yeux au laser est devenu un acte courant pour les médecins et une solution quasi miraculeuse pour les patients.

Le laser en dermatologie

Le laser est très utile **en dermatologie** pour le traitement de l'angiome, de la couperose, des taches pigmentaires et des cicatrices.

Le laser en chirurgie dentaire

Le laser dentaire est aujourd'hui incontournable dans l'univers médical. Il présente de réels avantages par rapport aux techniques traditionnelles. Le laser offre de nombreux avantages en chirurgie dentaire: précision, sécurité, absence de saignements et de douleurs postopératoires, meilleure cicatrisation.

Le laser dans l'Industrie

Dans l'industrie, on utilise les lasers pour leur puissance et leur précision dans des opérations de marquage, soudage, perçage ou décapage. Contrairement à des outils classiques, ils ont pour avantage de ne pas s'user.

Le laser dans le découpe

Le découpage laser est un procédé de fabrication qui utilise un laser pour découper la matière (métal, bois) grâce à la grande quantité d'énergie concentrée sur une très faible surface.

Le laser dans le perçage

Précis et rapide, le perçage laser permet l'obtention de trous de petite taille aux géométries variées, pour des applications tant sur verre que sur métaux ou plastique.

Le laser dans la gravure et le marquage

Un faisceau laser dont l'énergie est concentrée sur une très petite surface détruit la matière par brûlure. C'est le creux obtenu par l'enlèvement de la matière qui constitue la gravure. Même avec des lasers de faible puissance, la focalisation du faisceau sur une zone locale très réduite permet la destruction par vaporisation. Ce procédé de marquage est très précis, il peut permettre la gravure de photos ou de dessins complexes sur tout type de matériaux.

Le laser dans l'armement

Anti-missile (au sol ou aérien)

Désignateur laser: source laser permettant de guider un projectile (missile) ou de faciliter la visée l'aide d'un pointage laser sur les armes légères.

Le laser dans les technologies de l'information

La fibre optique

Les fibres optiques sont des fibres faites d'un matériau transparent, verre ou plastique, et ayant la capacité de conduire la lumière à la manière d'un tuyau conduisant l'eau. Si on fait rentrer de la lumière à un bout d'une fibre optique, on retrouve cette même lumière à la sortie.

La fibre optique désigne une technique et une technologie pour transmettre de l'information sur les réseaux informatiques. La fibre optique se généralise comme moyen d'accès à Internet car elle permet des téléchargements en très haut débit.

CD-Blu-ray

La lecture du CD se fait à l'aide d'un spot laser infra-rouge. Celle du Blu-ray à l'aide d'un laser bleu.

Quiz:

1- Quelle émission permet la création d'un laser?

- a. Émission spontanée
- b. Absorption
- c. Émission stimulée

2- Comment se propage la lumière d'un laser ?

- a. Parallèle et rectiligne
- b. Perpendiculaire à la source

3- Qu'est-ce que l'effet laser ?

- a. La fusion de plusieurs faisceaux laser
- b. Une cascade d'émission stimulée

Réponse Quiz -> Module 1: Les principes de base de la photonique

Réponse Quiz : Chapitre 1:

- 1 – c
- 2 – b
- 3 – b

Réponse Quiz : Chapitre 2:

- 1 – c
- 2 – a
- 3 – b

Réponse Quiz : Chapitre 3:

- 1 – a
- 2 – a
- 3 – b

Réponse Quiz : Chapitre 4:

- 1 – c
- 2 – a
- 3 – b

Module 2: Photonique pour les TIC

Communication optique

Internet à haut débit est désormais présent dans chaque ville. Cette technologie a connu un développement rapide grâce à la fibre optique. Pourquoi cette méthode est utilisée dans le monde entier? Comment pouvons-nous tous avoir accès à ces services dans nos maisons ?

Qu'est-ce que la fibre optique ?

Lorsque vous utilisez internet ou même regardez la télé, toute l'information que vous recevez passe d'abord par de nombreux câbles avant d'arriver dans votre maison. Les câbles actuels nous permettent d'avoir un réseau "bas débit" comparé à un nouveau système technologique de câble : la fibre optique.

Cette fibre optique est un cylindre composé d'un cœur en silice, d'une gaine et d'une couche de protection.

La transmission de l'information, portée par la lumière, que l'on souhaite envoyer s'effectue à l'intérieur du cœur de la fibre. Grâce à la propagation de la lumière, obéissant aux lois de réfractons, notre information se déplace extrêmement vite. Ainsi, le faisceau est réfléchi tout le long de la fibre optique.

Comment fonctionne la fibre optique ?

Parmi les autres types de transmission de données tels que les ondes radio, les systèmes électriques ou Wi-Fi, il est donc possible d'utiliser la lumière pour assurer des communications rapides.

Pour ce type de transmission, la fibre de verre mince est le matériau permettant à la lumière de voyager avec une bonne célérité.

Grâce à la loi de réfraction entre la fibre de verre et l'air, la lumière reste ainsi piégée dans la fibre et est capable de voyager à travers des kilomètres. La différence de vitesse de transmission entre les nouveaux câbles (technologie optique) et les anciens câbles (technologie électrique) réside dans la différence des matériaux : fibres en verre contre fils en cuivre.

En effet la fibre optique en verre n'est pas vulnérable aux champs électromagnétiques qui causent les principales perturbations sur les réseaux. Ces champs peuvent être causés par les infrastructures urbaines : ascenseurs, transport souterrain ...

Figure 3: Chemin optique de la lumière à travers une tige d'acétate, simulant une fibre optique.

Comme rien n'est parfait, la fibre optique subit aussi certaines perturbations.

La principale perte d'information est induite par la longueur de la fibre, qui est quantifié en décibels par kilomètre (dB / km). Cependant les pertes sont de nos jours plus de dix fois plus faibles que dans les années 70 lorsque les premières fibres optiques ont été développées. Les premières fibres optiques ont été utilisées un des toutes premières fois par la NASA pour les caméras envoyées sur la Lune avec le programme Apollo.

Émetteur et récepteur optique

La "transmission" est l'action d'envoyer une information d'un point A (d'émission) à un point B (de réception). Par exemple, lorsque vous accédez à une page internet, les informations passent d'un serveur (point A) à votre box internet (point B) par des câbles.

Afin de transmettre des données par fibres optiques, il est nécessaire d'utiliser un dispositif pour émettre la lumière et un autre pour la recevoir.

La fonction d'électroluminescence, permettant l'émission de la lumière, est généralement réalisée soit avec une diode (LED) soit avec un laser. Les applications à courte distance nécessitant la transmission d'informations basiques se font avec la diode ; à l'inverse un laser est principalement utilisé pour la transmission à longue distance.

Au point de réception, l'autre extrémité de la fibre, le signal est reçu par une photodiode (ou phototransistor). Ce dispositif convertit les photons incidents en électrons, qui forment alors un courant électrique. Ce courant est ensuite traduit par votre box pour vous fournir les informations nécessaires que vous avez demandé au serveur.

Qu'est-ce que le WDM?

Nous avons vu que la fibre optique nous permet de transmettre des informations très rapidement. Cependant, comme cela n'est jamais assez, le débit peut être encore amélioré notamment avec le multiplexage en longueur d'onde : WDM.

Au lieu d'envoyer une seule longueur d'onde (correspondant à une couleur dans le spectre visible) dans la fibre optique, cette technique transmet plusieurs signaux numériques mais avec des longueurs d'ondes différentes. Ceci nous permet d'envoyer une quantité d'information beaucoup plus grande.

Cependant il est nécessaire d'avoir plusieurs émetteurs pour avoir des rayons de différentes longueurs d'onde. Ces différents faisceaux sont concentrés sur une même voie de transmission (ils sont multiplexés) puis injectés dans la fibre optique. Au point de réception, il faut séparer ces différents rayons grâce au démultiplexeur puis les réceptionner selon leur longueur d'onde.

Quiz :

1- Que trouve-t-on au cœur de la fibre optique ?

- a) Une onde
- b) Un rayon lumineux
- c) De l'électricité

2- A quoi correspond le haut débit ?

- a) Débit de 100 Mbits / secondes
- b) Débit de 1 Gbits / secondes
- c) Débit de 10 Gbits / secondes

3- La fibre optique permet de:

- a) Transmettre des données plus rapidement que la transmission électrique.
- b) Transmettre la lumière à travers les mers.
- c) Transmettre la lumière à l'intérieur d'un corps humain.

Le stockage optique

Les CD et les DVD sont partout, mais comment un film ou une musique peuvent-ils être stockés dans un disque optique ? Pourquoi les DVD ont une plus grande capacité que les CD, alors qu'ils sont tous deux de même taille ? Que « lit » le lecteur CD lors de la lecture ? Un questionnement logique pour un objet qui paraît si simple.

Qu'est-ce qu'un CD ?

La lumière et ses propriétés sont également utilisées dans le domaine du stockage optique, et conduisent à des technologies impliquées dans les CD, DVD, Blu-ray ou des supports physiques pour les jeux vidéo notamment.

Le CD a été inventé en 1982 conjointement par deux entreprises, Sony et Philips. Il se présente comme un disque de 12 cm de diamètre et 1.2mm d'épaisseur permettant ainsi de stocker des informations numériques ; musique, film ou encore nos photos. Sa constitution composée de quatre couches est assez simple :

- une face imprimée où le titre du film est inscrit
- un film protecteur pour protéger les données
- une pellicule réfléchissante où les données sont codées
- une épaisse couche de plastique (polycarbonate).

Le principe d'un lecteur Cd est en effet très simple

Dans le cas du CD, comment les données sont-elles stockées?

Pour stocker des données sur un CD (son, image, vidéo), les signaux analogiques sont convertis en signaux numériques. Les signaux numériques sont des successions de 1 et 0, c'est le système binaire. Ces informations sont représentées "physiquement" par une succession de creux et de bosses sur la surface du CD. On serait tenté de penser que le creux représente un « zéro » et la bosse un « un » mais la réalité est un peu différente. En effet tous le creux et les bosses sont des « zéros » c'est le passage d'un creux vers une bosse ou vice versa qui représente le « un ». Ces informations sont inscrites les unes à la suite des autres en décrivant une spirale enroulée du centre vers l'extérieur du disque.

Comment s'effectue la lecture ?

Pour effectuer une lecture de notre support numérique, que ce soit dans notre ordinateur ou notre lecteur DVD, une diode laser est utilisée.

Notre émetteur va ainsi envoyer un faisceau lumineux sur la surface du disque qui est par la suite réfléchi. Le faisceau de retour interfère avec le faisceau incident, et ces interférences sont observées grâce à un détecteur (une photodiode).

Si l'état de la surface n'est pas modifiée (soit deux creux ou sommets suivants), le signal reçu ne change pas et est interprété comme "0". Dans le cas contraire, s'il y a un changement il est interprété comme "1".

Pourquoi le DVD a une plus grande capacité de stockage ?

Les disques ont des tailles que l'on ne peut pas modifier. Il faut ainsi trouver un autre moyen pour stocker d'avantage de données. La solution fut trouvée grâce aux sillons qu'on vient de voir.

En effet lorsque la longueur d'onde est plus petite, la taille des points sur le disque l'est également. La taille du laser de lecture est donc l'unique raison de la meilleure performance du DVD par rapport au CD. Le CD utilise un laser émettant à la longueur d'onde de 780nm alors que le DVD a un laser émettant à 630nm (réduction de 20%). Cette différence permet donc le stockage de plus d'information.

Le DVD et d'autres supports optiques suivent le même principe, puisque toutes les données vidéo ou de musique peuvent être échantillonnées et numérisées. La seule différence concerne le Blu-Ray: comme le dit son nom, le faisceau laser utilisé pour lire les médias est bleu et non rouge comme dans le cas des lecteurs CD.

Quiz:

1- Quelle est la longueur d'onde utilisée pour le Blu-ray?

- a) 840nm
- b) 405nm
- c) 580nm

2- Quelle est la capacité de stockage d'un DVD sachant qu'un CD a une capacité de 700Mo?

- a) 4,7 Go
- b) 700 Mo
- c) 25 Go

3- Les creux d'un Blu-Ray sont:

- a) Plus profonde que celle d'un CD
- b) Moins profondes que celles d'un CD
- c) Aucune de ces réponses, ils ont exactement la même profondeur

Image & vidéo

Les photos ont envahi notre univers, elles nous aident à se souvenir d'événements de notre vie. Nos téléphones, nos ordinateurs et nos appareils photos sont tous capables de prendre des photos ou vidéos. Par quels moyens ces dispositifs prennent des photos ? Quels sont les différents capteurs ?

L'appareil photo est une technologie permettant d'immortaliser nos scènes quotidiennes sur **Instagram** ou encore **Snapchat**. Cependant qui dit "caméra" dit "capteur optique". Aujourd'hui, les caméras numériques possèdent seulement deux types de capteurs: un capteur CMOS (**Complementary Metal Oxide Semiconductor**) ou un capteur CCD (dispositif à transfert de charge).

Les deux sont des puces en matériaux semi-conducteurs, bien que leur conception et leur utilisation diffèrent comme nous allons le voir.

Remplaçant la pellicule photographique, basé sur une technologie chimique, le capteur photosensible fonctionne sur un principe similaire.

Qu'est-ce que le capteur CCD?

Un capteur d'appareil photo numérique est constitué de cellules photovoltaïques qui mesurent l'intensité de la lumière en chaque point. Cette intensité lumineuse est ensuite transformée en courant électrique. Chaque point du capteur, qui compose une partie d'un pixel, enregistre l'intensité lumineuse pour produire une image.

Le capteur CCD est constitué de deux éléments superposés : le premier est composé de cellules photosensibles, le second est le dispositif à transfert de charge. Pour restituer la couleur, chaque cellule photosensible possède 3 filtres : un rouge, un bleu et un vert, chaque filtre n'étant réceptif qu'à une seule coordonnée pour pouvoir capter une couleur.

Pour reconstituer l'image dans l'appareil, le dispositif à transfert de charge transmet les informations vers un collecteur qui transfère à son tour l'ensemble des charges vers le convertisseur. A la sortie du convertisseur, l'information collectée par l'objectif et le capteur devient numérique et peut donc être traitée par les circuits et processeurs de l'appareil numérique et ensuite stockée dans la mémoire de l'appareil sous format binaire.

Qu'est-ce que le capteur CMOS?

Ce type de capteur est semblable au capteur CDD, cependant le CMOS fonctionne avec une étape en moins puisqu'il effectue directement la conversion de la charge. Chaque photosite convertit directement sa charge en signal numérique.

Ainsi, les capteurs CMOS offrent une acquisition plus rapide, une faible consommation d'énergie par rapport aux CCD et sont également moins cher à produire.

Les images matricielles et les images vectorielles

On distingue généralement deux grandes catégories d'images:

- les images vectorielles: les images vectorielles sont des représentations d'entités géométriques telles qu'un cercle, un rectangle ou un segment. Ceux-ci sont représentés par des formules mathématiques (un rectangle est défini par deux points, un cercle par un centre et un rayon, une courbe par plusieurs points et une équation). C'est le processeur de l'ordinateur qui sera chargé de «traduire» ces formes en informations interprétables par la carte graphique.
- Les images matricielles : Les données de l'image sont représentées par un tableau à deux dimensions (matrice), chaque cellule contenant un pixel. Le pixel (abréviation de "picture élément") représente le plus petit élément constitutif d'une image numérique.

Les appareils photos numériques et les scanners utilisent le système matriciel. Nous nous forçons donc dans la suite ce chapitre de détailler ce mode.

Les images matricielles

Les photos prises avec un téléphone portable ou un appareil photo numérique sont des exemples d'images matricielles.

Les images en Noir & Blanc

Il est possible de représenter ce type d'image par des matrices. Par exemple, la petite image de Félix le Chat peut être représentée par une matrice de taille 35x35 dont les éléments sont des 0 et de 1. L'élément indique la couleur du pixel : 0 pour un pixel noir et 1 pour un pixel blanc (un pixel est le plus petit élément graphique d'une image matricielle, qui ne peut prendre qu'une seule couleur à la fois). Les images numériques qui n'utilisent que deux couleurs sont appelées *images binaires*.

35x35

Image 1 bit
0 ou 1
=2 possibilités

Les images en niveau de gris

Les images en niveau de gris peuvent aussi être représentées par des matrices. Chaque élément détermine l'intensité du pixel correspondant. Pour des raisons pratiques, la majorité des archives numériques actuelles utilisent des nombres entiers compris entre 0 (pour un pixel noir, couleur d'intensité minimale) et 255 (pour un pixel blanc, couleur d'intensité maximale), ce qui donne un total de $256 = 2^8$ nuances de gris différentes (ce nombre est acceptable pour des images de sites internet, par exemple).

Image 8 bits
01001000
=256 possibilités

Les images en couleurs

Partant du principe que l'œil possède des récepteurs **Rouge, Vert et Bleu** appelés *cônes* lui permettant de distinguer les différentes couleurs, nous pouvons décomposer le spectre du visible en fonction de ces trois composantes. En résumé notre cerveau est capable de reconstituer n'importe quelle couleur à partir de ces 3 couleurs primaires Rouge, Vert et Bleu.

Ces trois couleurs primaires en synthèse additive sont à la base du système RVB (ou RGB en anglais) utilisé en vidéo, pour l'affichage sur les écrans, et dans les logiciels d'imagerie. C'est sur ce principe que fonctionnent les téléviseurs couleur. Si vous regardez un écran de télévision couleur avec une loupe, vous allez voir apparaître des groupes de trois points lumineux : un rouge, un vert et un bleu. La combinaison de ces trois points donne un point lumineux (un pixel) d'une certaine couleur. Le système RVB est une des façons de décrire une couleur en informatique. Ainsi le triplet {255,255, 255} donnera du blanc, {255, 0, 0} un rouge pur, {100, 100, 100} un gris, etc. Le premier nombre donne la composante rouge, le deuxième la composante verte et le dernier la composante bleue.

Dans ce système RVB, les *images en couleurs*, peuvent être représentées par trois matrices. Chaque matrice détermine la quantité de **rouge**, de **vert** et de **bleu** qui constitue l'image. Les éléments de ces matrices sont des nombres entiers compris entre 0 et 255 qui déterminent l'intensité de la couleur de la matrice pour le pixel correspondant. Ainsi, avec le modèle RVB, il est possible de représenter 16777216 couleurs différentes.

L'addition des composantes RVB permet de créer les autres couleurs

Les caractéristiques d'une image matricielle

Chaque image matricielle a des caractéristiques techniques : une définition, une résolution, une profondeur.

La définition

La définition d'une image matricielle est le nombre de pixels en largeur et hauteur qui composent l'image (exemple : 800 X 600 pixels). Plus une image est définie, plus est "lourde", c'est à dire composée d'un grand nombre de pixels.

On peut aussi, depuis les appareils photo numériques, exprimer la définition en chiffre brut : 3 millions de pixels par exemple, signifie 2048 x 1536 pixels en image au ratio 4/3, et 8 millions de pixels 3264 x 2448 pixels.

La résolution

La résolution est le nombre de pixels par unité d'affichage, généralement le nombre de point par pouce ou DPI (dots per inch) (ex : 300 dpi).

La profondeur

La profondeur ou représentation des couleurs est le nombre d'informations pour chaque pixel. En 1 bit, chaque point de l'image est un bit, la plus petite unité d'information sur un disque dur : un 1 ou un 0. En 8 bits ou niveaux de gris, chaque pixel est défini par un octet ou 8 bits assemblés, ce qui donne 256 niveaux de gris différents. Une image en RVB est constituée de trois couches, pour les trois couleurs additives Rouge Vert et Bleu. En trois octets, un par couleur (R, V, B) d'où 256 x 256 x 256 possibilités de couleurs, soit 16.777.216 couleurs.

Les capteurs de reflexe et écran d'ordinateur

Les capteurs des appareils photos et les écrans utilisent le même principe pour enregistrer ou créer une couleur, ils la décomposent selon les 3 couleurs primaires:

- **R: Rouge**
- **V: Vert**
- **B: Bleu**

Gros plan sur les pixels d'un écran

Un écran est composé classiquement de pixels, chaque pixel intègre 3 diodes (toujours rouge, verte et bleue), en modulant l'intensité lumineuse de chaque diode on peut afficher n'importe quelle couleur visible, on parle de **synthèse additive**: le mélange de la lumière des 3 diodes créé la couleur.

Le nombre de niveaux possibles pour chaque composante est défini par le nombre de bits utilisés pour enregistrer les valeurs:

- 8 bits autorisent 256 niveau par composante, soit $256 \times 256 \times 256 = 16$ millions de couleurs.
- 12 bits autorisent 4.096 niveaux par composante, soit plus de 60 milliards de couleurs.

Résumé

Une image numérique est un tableau de points colorés (pixels). Par exemple, un écran d'ordinateur basique affiche 1024 pixels en largeur et 768 pixels en hauteur.

Codage de l'information de couleur des pixels :

- Image en noir et blanc :
Un seul bit suffit pour coder l'information, par exemple 0 pour le noir et 1 pour le blanc.
- Image en niveaux de gris :
On utilise 8 bits, ce qui donne 256 nuances de gris possibles pour le pixel, de 0 (noir) à 255 (blanc).
- Image en couleurs :
La couleur de chaque pixel est définie par 3 composantes : Rouge, Vert et Bleu (système RVB où RGB en anglais). L'intensité de chaque composante est codée sur 8 bits, donc chaque composante a une valeur comprise entre 0 (absence de couleur) et 255 (intensité maximale de la couleur). Ainsi la couleur d'un pixel nécessite 24 bits (3 octets) pour être codée.
La couleur du pixel est obtenue par synthèse additive, en particulier :
 - si les 3 composantes sont à 0, on obtient du noir,
 - si les 3 composantes sont identiques on obtient une nuance de gris,
 - si les 3 composantes sont à 255, on obtient le blanc.

Quiz:

1- Un scientifique dans un centre de recherche est à la recherche d'un nouveau capteur de la caméra, que va-t-il choisir?

- a) Un capteur CMOS
- b) Un capteur CCD
- c) Aucune importance

2- #441155 correspond à :

- a) Bleu
- b) Rouge
- c) Violet

3- Lequel est le plus sombre de ces teintes de gris?

- a) #AAAAAA
- b) #AFAFAF
- c) #FAFAFA

Module 3: Dispositifs photoniques pour la santé et sciences de la vie

Microscopie

Le concept de l'agrandissement

L'agrandissement est un processus qui permet d'agrandir un objet visuellement. Par exemple, quand nous utilisons une loupe, nous pouvons observer une fourmi, qui apparaît trois fois plus grande que la réalité. Nous pouvons dire que la fourmi a subi un agrandissement.

L'agrandissement(M) est un rapport de la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet, il est aussi

$$y_2/y_1 = s_2/s_1 = M.$$

Quelle sorte de lentille peut être considérée comme une loupe?

La lentille convexe est utilisée comme loupe parce qu'elle produit une image agrandie d'un objet placé sur le chemin de son axe optique et assez près. L'agrandissement est expliqué sur la figure suivante qui montre que si un objet est placé d'un côté d'une lentille convexe plus près que le point focal, alors l'image de l'objet est formée du même côté de l'objet et elle est fortement agrandie.

Module 4: Photonique pour l'énergie, l'éclairage et l'affichage

La lumière

Les semi-conducteurs

La création de la première ampoule à incandescence par Thomas Edison a permis le développement de nombreuses technologies, comme les lampes électriques. Cependant leurs tailles ne peuvent être réduites et donc afin d'obtenir un système plus performant et plus petit, une nouvelle technologie fut nécessaire.

À partir des années 1930, les matériaux connus comme les semi-conducteurs étaient de plus en plus étudiés en raison de leurs propriétés intéressantes: « même les petites molécules peuvent émettre ou absorber la lumière ».

En effet, tous les atomes sont composés d'un noyau, de protons, de neutrons, et d'un nuage d'électrons organisés en bandes de différents niveaux d'énergie. Cependant, la structure des semi-conducteurs (voir figure 1) permet d'absorber ou d'émettre des photons. En effet les électrons non-excités dans la bande de valence peuvent aller à la bande de conduction lorsqu'ils obtiennent de l'énergie, c'est-à-dire lors de l'absorption d'un photon. Ainsi, il crée un trou positif dans la *bande de valence* et les électrons excités opposés dans la *bande de conduction* peuvent aller à la bande de valence en émettant un photon et en comblant le trou.

Figure 1: Structure des semi-conducteurs

Les semi-conducteurs ont généralement une architecture de cristal et le plus utilisé est le silicium. Tel est le matériau utilisé pour créer un disque contenant des messages de paix dans de nombreux pays et sur la lune en 1969.

En connaissant ces propriétés, les physiciens ont mélangés les semi-conducteurs avec d'autres matériaux en petite quantité afin augmenter le mouvement des électrons. Ils ont introduit des impuretés dans les semi-conducteurs, cela est appelé le dopage et il est divisé en deux catégories: le type N et le type P.

La différence d'énergie entre les bandes de valence et de conduction est appelé intervalle de bande et il définit le niveau d'énergie nécessaire pour émettre ou absorber des photons: plus il est élevé plus l'énergie du photon doit être grande pour être absorbé.

Les matériaux de type N, apportent plus d'électrons et diminuent artificiellement le niveau d'énergie de la bande de conduction et ainsi de la largeur de l'intervalle de bande.

Figure 2: Les effets du Type N

Les matériaux de type P prennent les électrons du semi-conducteur en créant des niveaux d'énergie intermédiaire, laissant derrière des trous dans la bande de valence. Ainsi, ils augmentent artificiellement le niveau d'énergie de la bande de valence et diminuent la largeur de l'intervalle de bande.

Figure 3: Les effets du Type P

Ces 2 types de dopage sont souvent combinés pour créer une jonction PN. La frontière entre les types P et N est un domaine particulier où circulent les électrons et les trous vers la bande opposée entraînant la création d'une zone à peu près non-conductrice. Cette propriété peut être modifiée avec la tension de la jonction. Par exemple, une diode à jonction est une jonction PN où le courant peut circuler dans une direction (de tension directe), mais pas dans l'autre (tension de blocage).

Aujourd'hui les jonctions PN sont des éléments de base de la plupart des circuits intégrés, des transistors et des diodes électroluminescentes (LED) qui utilisent peu d'électricité. Ce sont des sources de lumière très petites et bon marché. En outre, de nouvelles jonctions PN en matières organiques sont maintenant utilisées pour créer une Organic LED (OLED), une photodiode organique (OPD) ou le photovoltaïque organique (OPV). Ces éléments ont à peu près la même efficacité et le même coût de production que le silicium mais cela crée moins de dioxyde de carbone et de matières organiques polluantes.

Quiz :

1. Pour émettre de la lumière, les semi-conducteurs doivent absorber :
 - a) Des électrons
 - b) Des photons
 - c) Des trous

2. Un grand intervalle de bande fait:
 - a) Des semi-conducteurs efficaces
 - b) Des semi-conducteurs inefficaces
 - c) Rien

3. Par rapport au silicium, les matériaux organiques sont les suivants :
 - a) Plus efficace et plus polluant
 - b) Moins efficace et plus propre
 - c) Polluant mais moins cher

Énergie

Effet photovoltaïque

Comme on le voit dans le chapitre sur la lumière, les électrons des semi-conducteurs se déplacent quand ils sont éclairés et que des trous sont créés. Les électrons se déplacent et créent un courant d'électricité: Il est appelé effet photovoltaïque.

Le courant peut être amélioré lors de l'utilisation des semi-conducteurs dopés. Par exemple, la création d'une jonction PN augmente le nombre d'électrons qui se déplacent. Le choix des semi-conducteurs est très important car il définit la fonction du produit fabriqué:

- Les matériaux sensibles à la lumière faible sont utilisés pour faire des photodiodes (voir module 5);
- Les matériaux avec moins de sensibilité mais avec un plus grand courant d'électricité composent les panneaux solaires.

Ainsi, les panneaux solaires sont une technologie très intéressante pour remplacer les centrales nucléaires, mais aussi rendre possible l'utilisation d'appareils électriques dans des endroits isolés comme dans l'espace. Par exemple Philae, le robot à pile qui a atterri sur la comète Churyumov en Novembre 2014 fonctionne exclusivement grâce à des panneaux solaires.

Affichage

Pixels

Toutes les caméras ou tous les appareils d'imagerie ont la même composante de base: une matrice de pixels. Un pixel est une zone de semi-conducteur qui détecte la lumière émise par l'objet observé par la caméra. Un circuit électrique reçoit l'information de tous les pixels et les assemble pour rendre l'image.

Figure 5: Opération de matrice de pixels

La figure 5 montre que les pixels éclairés apparaissent en blanc sur l'écran alors que les pixels non éclairés sont noirs. Dans un véritable capteur, la couleur sur l'écran dépend de l'intensité créée par le pixel. Par exemple des images en noir et blanc peuvent avoir plus de 65235 nuances de gris.

La taille du pixel est importante aussi. Un objet ne peut pas être vu s'il est plus petit qu'un pixel.

Figure 6: 2 Différentes tailles de pixel

Comme on le voit sur la figure 6, les pixels ne seront pas détecter des objets plus petits parce que la lumière ne peut pas atteindre les pixels afin qu'ils apparaissent en blanc sur l'écran. A l'opposé, si l'objet est plus grand que le pixel, aucune lumière n'atteint le pixel et il apparaît noir sur l'écran. La taille d'un pixel est appelée la résolution.

Ecran LCD

Nous avons vu que les pixels peuvent être utilisés pour «capturer» une image, mais ils sont également utilisés pour créer une image sur les écrans d'ordinateurs, smartphones ... Aujourd'hui, la plupart des écrans sont des LCDs, (Liquid Crystal Display). Ces écrans sont faits de pixels composés de plusieurs couches:

Figure 7: Couches d'un pixel d'un écran LCD

Comme expliqué dans le Module 1, la lumière est en fait un champ magneto-électrique se propageant dans une direction avec une polarisation particulière. Les polariseurs sont des filtres qui ne laissent passer que certaines de ces directions. Sur la figure, les polariseurs croisés ne permettent pas que la lumière passe à travers.

Cependant lors du changement de la tension du cristal liquide avec les électrodes transparentes, il modifie ses propriétés physiques: il devient un polariseur. De cette façon, un peu de lumière pourrait passer par le pixel. La modification de la tension change la direction de polarisation des cristaux et ainsi la quantité de lumière, l'utilisateur peut voir. Il permet d'obtenir des images en noir et blanc.

Pour obtenir des images colorées filtres rouges, bleus et verts doivent être ajoutés à des groupes de 3 pixels.

Figure 8: Les couches d'un pixel de couleur d'un écran LCD

Les écrans LCD sont minces et permettent la création de petits appareils comme les smartphones. Il s'agit d'une technologie omniprésente mais il est surprenant de penser que cela a commencé dans les années 2000 dans la plupart des pays.

Module 5: Photonique appliquée à la Sécurité, la métrologie et les Capteurs.

Métrologie et capteurs

Les capteurs

Les systèmes automatiques ou de sécurité doivent être en mesure de «percevoir» leur environnement. Cette nécessité conduit à la création de capteurs. Un capteur est un dispositif capable de détecter un changement d'un paramètre dans une situation. En fonction de la situation, de nombreux paramètres peuvent être pris en considération et les différents capteurs peuvent être utilisés. La photonique permet de détecter beaucoup de paramètres différents. La réaction des produits chimiques peut créer un changement de couleur. Par exemple, le pH d'une solution peut être mesurée avec un pH-papier qui change de couleur en fonction du pH. Il peut aider à déterminer l'acidité d'une solution.

Le courant délivré par une résistance change avec la température de telle sorte qu'une mesure de courant peut être utilisé pour déduire la température de l'environnement. Par exemple, les caméras thermiques sont faites de très petites résistances qui sont utilisés comme des pixels (voir Module 4) et l'image formée montre les différentes températures.

Figure 9: Humain vu avec la caméra thermique

Les caméras thermiques peuvent être utilisées pour des applications de santé, de construction et d'isolation ou de la sécurité (éviter les incendies ou les explosions).

D'autres matériaux peuvent détecter le changement d'une pression. Il peut être utilisé par exemple comme un bouton marche/arrêt ou placé dans un mur fait pour vous assurer qu'il ne bouge pas.

Enfin, les photodiodes sont souvent utilisées en tant que capteur de position ou de déplacement. Il détecte les changements de lumière et l'endroit où la lumière est moins importante est normalement la localisation d'une personne. Par exemple, les lampes automatiques émettent de la lumière infrarouge qui n'est pas visible pour l'œil humain et mesurer la réflexion. Lorsque la réflexion change la lumière visible est activée, car un homme marche près de la lampe.

Sécurité et sûreté

L'inspection des aliments

Les règles de sécurité dans les contrôles de qualité ou des applications de sécurité nécessitent des capteurs rapides et précis pour obtenir des résultats fiables.

L'inspection des aliments doit déterminer si les denrées alimentaires sont comestibles, toxiques . Le test le plus commun est de prélever des échantillons, les diluer dans de l'eau et de le mettre dans une boîte de Pétri afin d'observer le développement de bactéries. Selon le type de bactéries créées, les biologistes peuvent déduire la qualité de la nourriture. Toutefois, cela prend du temps de vérifier tous les échantillons pour un biologiste. La première solution possible est d'utiliser un appareil photo pour une détection automatique:

Figure 10: détection de bactéries avec un appareil photo

La lumière passe au travers de l'espace vide, mais les bactéries reflètent ou absorbe la lumière. Ainsi, si l'appareil voit des taches noires, il détermine la position des bactéries. Un logiciel permet d'analyser l'image et ainsi de mesurer la taille des grappes de bactéries et de les compter. Cette méthode est rapide et efficace, mais ce genre de détection nécessite souvent d'être précis avec un grand champ de vision qui est difficile avec un appareil photo (il a besoin au moins de quelques centimètres d'épaisseur pour voir toute la boîte). En outre, le coût peut être élevé.

Une autre méthode consiste à placer les bactéries dans l'eau:

Figure 11: Analyse de l'eau

La lumière est injectée dans de l'eau et les photodiodes mesurent les différentes réflexions et transmission. Les mesures donnent des propriétés optiques des bactéries et les biologistes peuvent facilement déduire le type de bactéries présentes. Une méthode similaire est d'ajouter un polariseur pour mesurer la rotation optique, c'est-à-dire, l'angle de braquage de la matière pour obtenir la lumière polarisée linéaire. La méthode d'analyse de l'eau est potentiellement moins chère que l'utilisation de caméras, mais il est difficile de distinguer les différentes bactéries.

Grâce à ces méthodes de détection et les nouvelles connaissances sur les maladies, le nombre d'intoxication alimentaire a drastiquement chuté au cours du siècle passé.

Surveillance de la qualité de l'air

La pollution est l'un des problèmes les plus importants de notre siècle car il provoque de grands dommages à l'environnement et peut aussi nuire à la population. Le contrôle de la qualité de l'air est nécessaire pour éviter des problèmes ou de grandes épidémies. Partout dans le monde, des échantillons d'air sont prélevés et testés pour détecter et mesurer la quantité de molécules telles que le monoxyde de carbone, de l'ozone ou du dioxyde de soufre.

Figure 12: contrôle de la qualité de l'air

En voici un exemple : des échantillons d'air sont éclairés avec une lumière infrarouge (IR) ou ultraviolet (UV) et la lumière transmise est mesurée pour déterminer l'absorption de l'échantillon.

- La quantité de monoxyde de carbone est déterminée par l'absorption de l'infrarouge;
- La quantité d'ozone est déterminée à l'absorption UV (ultraviolet);
- Le dioxyde de soufre émet de la lumière visible quand il est éclairé avec des UV. La mesure de la lumière visible donne des informations sur la quantité de dioxyde de soufre.

Un autre test réalisé est souvent le test de luminol: l'oxyde d'azote réagit avec le luminol qui devient phosphorescent lorsqu'il est illuminé, créant ainsi de la lumière qui est détectée par une photodiode.

Figure 13: Réaction chimioluminescente

Biométrie

Les codes numériques ne sont pas des systèmes de sécurité fidèles car des hackers peuvent facilement les crackers. En conséquence de nouveaux moyens sûrs d'identification personnelle sont nécessaires. L'information du corps humain peut être utilisée car tous les corps sont différents et certaines données sont difficiles à contrefaire. Ces informations sont appelées biométrie.

Les empreintes digitales sont les plus connues et les plus anciennes données biométriques. Il a été utilisé par la police depuis plus de cent ans. Les premières à encre ont été utilisées par les policiers qui ont comparés les empreintes digitales des suspects. La qualité était pauvre et il a fallu beaucoup de temps à l'identification. Maintenant, l'encre n'est plus utilisée, la plupart des empreintes digitales (comme dans un passeport) sont réalisés avec des caméras:

Figure 14: détection de l'empreinte

Le doigt est placé sur un panneau de verre et la lumière se reflète sur les empreintes digitales et l'appareil photo donne une image propre, si la résolution est suffisamment élevée (voir Module 4, chapitre de l'affichage).

Figure 15: l'image d'une empreinte digitale

Les empreintes digitales sont faciles à lire et systèmes peuvent être intégrés dans les petits appareils mais il est trop bien connu et les gens mettent des empreintes digitales partout. Si les criminels peuvent les trouver ils ont les moyens de truquer les empreintes digitales. En outre un capteur où tout le monde place le doigt n'est pas hygiénique. Voilà pourquoi d'autres données biométriques ont été étudiés.

Ainsi, les yeux ont aussi des motifs intéressants qui peuvent être utilisés pour l'identification. Le premier est le motif de l'iris:

Figure 16: Photographie des motifs d'un iris utilisé pour la «reconnaissance de l'iris »

Figure 17: Reconnaissance des motifs de l'iris

La figure 16 montre le genre de motif recherché. Sur la figure 17, nous voyons que les dispositifs envoient de la lumière à l'œil et l'image correspond à la lumière réfléchi. L'image est traitée sur ordinateur pour extraire le modèle et le comparer à la banque de données.

Il est également possible de faire un scan de la rétine pour obtenir le motif créé par les veines:

Figure 18: scan de la rétine

Le fonctionnement est fondamentalement le même que reconnaissance de l'iris, mais la lumière infrarouge est utilisé pour passer à travers l'œil et ainsi se réfléchir sur les veines. L'image de motif de veine est traitée pour être extrait puis comparé à la banque de données.

Les deux techniques sont normalement sans contact et rapide, mais ils exigent le sujet à ne pas se déplacer ni à cligner des yeux. En outre le traitement d'image lourde est nécessaire. Ces techniques sont très pratique pour les appareils fixes, mais les appareils portables doivent être léger et de faible consommation d'énergie.

Dernière possibilité est d'observer le réseau veineux des doigts. En effet, il a été prouvé que même les jumeaux homozygotes ont des motifs différents de sorte qu'il peut être utilisé pour la biométrie. Cette méthode est récente et à seulement quelques appareils en activités. Deux conceptions générales sont possibles:

Figure 19: Détection des veines des doigts

Les deux modèles utilisent la lumière infrarouge qui passent à travers la chair et les os (seulement 40% de réflexion), mais elle est absorbée et réfléchié par des veines. En conséquence les veines apparaissent plus sombres que la chair sur l'image. La conception de réflexion est utile pour obtenir des appareils minces, mais la conception de transmission peut également être utilisée, même si plus de lumière est nécessaire pour la transmission du doigt qui est faible (moins de 10%). L'image est ensuite traitée et comparée à une banque de données. La texture et la couleur de la peau doit être considérée parce que les propriétés optiques peuvent changer en fonction de la personne utilisant le dispositif.

Il s'agit d'une nouveauté et il faut plus d'études pour l'utiliser. Néanmoins, c'est une méthode non-invasive de l'identification et beaucoup plus facile et confortable à appliquer que la lecture de l'œil.

Quiz :

1. La détection d'objets différents avec de la lumière est possible parce que:
 - a) ils ne possèdent pas les mêmes propriétés optiques
 - b) ils ne possèdent pas la même taille
 - c) l'une est plus proche du capteur

2. La lumière infrarouge peut être utilisée pour détecter:
 - a) Les empreintes digitales
 - b) Le motif de l'iris
 - c) Les veines

3. Lorsque le nombre de bactéries dans un analyseur d'eau augmente:
 - a) La lumière transmise augmente
 - b) La lumière transmise diminue
 - c) Cela ne change rien

Quel est le concept du microscope optique?

Le microscope est un instrument qui est utilisé pour produire des images agrandies des petits objets. Le microscope le plus communément utilisé est le microscope optique, qui utilise des lentilles pour former des images en utilisant la lumière visible.

Si un microscope optique est formé d'une seule lentille on dit que c'est un microscope simple. Si un microscope optique utilise deux lentilles on dit que c'est un microscope composé.

Les éléments de base d'un microscope composé sont l'objectif, qui contient la lentille près de l'échantillon et l'oculaire, qui contient la lentille près de l'observateur.

Le microscope optique agrandi un objet en deux étapes (voir figure ci-dessous). Dans les deux étapes des systèmes optiques agissants comme lentilles convergentes sont utilisés:

1. L'objet à observer est placé devant le premier système optique (**L'objectif**). Si l'objet est au-delà de la distance focale, cela forme une image réelle renversée et de taille différente ; l'image est plus grande que l'objet si celui-ci est situé à une distance inférieure au double de la distance focale de l'objectif.
2. Ensuite, un second système optique (**L'oculaire**) est utilisé pour placer cette image exactement dans son point focal avant. Par conséquent, nous générons un faisceau de rayons parallèles, mais pas une image réelle. L'œil humain est capable de gérer ce faisceau parallèle et génère une image sur sa rétine.

Un microscope optique est principalement composé de l'oculaire et de différents objectifs. L'objectif est sélectionné en fonction du niveau de détail qui doit être observé. Au niveau du socle de la potence, se trouve la platine supportant la préparation à analyser.

Enfin, l'éclairage est une partie importante d'un microscope. Si elle est pas bien réglée, l'observation de l'objet est détériorée: certains détails ne seront pas observables.

Figure: Un Microscope

Qu'est-ce que le microscope à fluorescence?

Nous avons vu que le microscope nous permet d'étudier des petits objets. Cependant, comme cela n'est jamais assez précis, la qualité d'observation peut être améliorée notamment avec le microscope à fluorescence.

La fluorescence est le processus réalisé par une substance (photophore) qui absorbe une partie de la lumière à une longueur d'onde spécifique et réémet de la lumière à une autre longueur d'onde. Les microscopes à fluorescence utilisent ce phénomène pour générer des images. L'échantillon est illuminé avec une longueur d'onde spécifique qui peut être absorbée. Puis, en utilisant des filtres qui ne laissent passer que la lumière réémise, le microscope réalise une image. Comme le photophore est très petit, la lumière émise vient d'une source très bien défini. On obtient alors une image avec une bien meilleure définition qu'avec un microscope optique classique.

Figure 1: Microscope à fluorescence

Dans l'image suivante, nous pouvons voir un exemple d'un résultat en utilisant cette technologie.

Figure 2: Observation au microscope à fluorescence

Quiz:

1- Ou est posé l'objet que l'on souhaite testé ?

- a) Sur la potence
- b) Sur l'objectif
- c) Sur la platine

2- Avec quoi le microscope est-il semblable ?

- a) Un télescope
- b) Une loupe
- c) La vision humaine

Image

Chaque jour, notre vision nous est utile. Depuis notre naissance, elle a connu des évolutions et tous les ans des contrôles de la vue sont recommandés. Comment l'œil fonctionne-t-il ? Pourquoi certaines personnes n'ont pas une bonne vision ? Quelles sont les similitudes avec l'appareil photo ?

Quels sont les concepts de la vision?

Lorsque vous regardez à travers votre fenêtre le jour ou la nuit, votre vision est différente car l'œil capte la lumière d'une manière différente. La couleur de vos yeux sur l'iris n'est donc pas la seule composante de cet organe.

Figure 3: Diagramme de l'œil humain

En effet, l'œil humain est composé de la cornée, du cristallin, de la rétine et des humeurs aqueuses et vitrées. Chacun joue un rôle important dans votre vision.

La cornée et le cristallin permettent de focaliser l'image sur la rétine. Le cristallin est primordial puisqu'il est déformable et peut effectuer la mise au point de l'œil lorsque l'objet est plus ou moins loin, c'est ce qu'on appelle l'accommodation.

L'iris est la partie colorée de l'œil, il se dilate ou non selon les besoins. Il permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité transmise à notre œil.

Tout le reste se passe au fond de votre œil, sur la rétine. La rétine modifie l'énergie lumineuse reçue en énergie électrique grâce à des cellules photo-réceptrices. Ce signal électrique est par la suite transféré dans votre cerveau via le nerf optique. Le traitement de l'information se déroule alors dans le cerveau.

Par ailleurs, dans votre rétine, il y a des cellules cônes, qui vous permettent de voir les différentes couleurs. En fait, il en existe trois types. Chacun d'eux détecte une couleur: vert, rouge et bleu; et la combinaison de ces couleurs crée la couleur observée. En outre, il y a des animaux tels que les crevettes mantis, qui ont plus de type de cellules coniques ce qui implique qu'elles peuvent voir différentes couleurs.

Quels sont les défauts oculaires?

La vision est un mécanisme précis, cependant chaque année, une visite chez l'ophtalmologue vous est recommandée. Ces visites fréquentes vous sont prescrites suite à l'existence de défauts oculaires. C'est pour cela que certaines personnes ne peuvent plus voir sans lunettes.

Ces anomalies sont dues au fait que l'image n'est plus focalisée sur la rétine.

Il existe plusieurs types d'anomalies optiques : la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme ou la presbytie.

La myopie est la conséquence d'un globe oculaire trop long, l'image est focalisée devant la rétine. Ainsi, un myope a une très mauvaise vision de loin.

Figure 8: Myopie

Quant à lui, l'hypermétrope a un globe oculaire trop court, l'image arrive derrière la rétine. Ainsi, la vision est trouble de près ou de loin.

Figure 9 : Hypermétropie

L'astigmatisme a une vision floue selon les directions puisque son globe oculaire est difforme. Enfin la presbytie est la perte de l'élasticité du cristallin, il est l'une des conséquences de la vieillesse.

Pour corriger les défauts ophtalmologiques, on prescrit habituellement des lentilles optiques afin de focaliser les rayons parallèles au fond de l'œil sur la rétine.

Enfin, certaines personnes sont daltoniennes, due à la déficience d'un ou plusieurs des trois types de cônes. L'image suivante peut être utilisée pour déterminer si une personne est affectée par ce défaut. Si le nombre 5 est illisible, la réponse est oui.

Figure 4: Test pour détecter le daltonisme

Quel est le concept de la caméra ?

Nous avons vu que les images reçues existent dans notre cerveau par un mécanisme présent dans l'œil. Ce mécanisme de vision a été imité pour les scientifiques pour la création de caméras.

Un appareil photo fonctionne comme un œil. En effet, chaque élément principal d'une caméra a sa contrepartie dans l'œil :

Lentille (objectif)

La caméra et l'œil humain ont une lentille qui focalise la lumière dans une image inversée. Cependant il y a une différence majeure entre les deux lentilles, qui est que si une lentille de caméra se déplace plus près ou plus à partir d'un objet afin de le mettre au point, la lentille de l'œil humain reste stationnaire. Pour mettre un objet dans le foyer, les muscles de l'œil répondent aux instructions du cerveau et de changer la forme de la lentille, rendant ainsi l'image nette.

Rétine (Film ou capteur)

La rétine de l'œil est comme le film ou le capteur d'une caméra sur lequel la lumière est projetée. Dans l'œil, la lumière passe à travers la lentille et frappe la rétine, où les bâtonnets et les cônes aident à transformer l'image reçue en impulsions électriques qui sont envoyés par le nerf optique au cerveau. Bien que la rétine et le film ou le capteur d'une caméra soient très sensibles à la lumière, l'œil l'est beaucoup plus, même dans l'obscurité et sans le flash.

Iris (Ouverture)

Pour permettre la rentrée de la bonne quantité de lumière, l'œil et la caméra ont une ouverture. La version de l'œil est son iris qui travaille ensemble avec la pupille, qui, tout comme l'ouverture de la caméra, s'élargit ou se rétrécit en fonction de la quantité de la lumière ambiante. Par conséquent, uniquement la bonne quantité de lumière frappe soit la rétine soit le film ou le capteur de la caméra de manière à présenter une image discernable et claire.

Comment fonctionnent les capteurs d'image CCD ?

Pour créer une caméra, les ingénieurs ont créé un capteur similaire à la rétine. La technologie la plus utilisée est la plus simple à mettre en œuvre est un dispositif à couplage de charge (CCD), il existe depuis 1970.

Fondamentalement, un dispositif à couplage de charge (CCD) est un circuit intégré gravé sur une surface de silicium qui se compose des éléments sensibles à la lumière appelés pixels. Ils convertissent la quantité de lumière reçue en un nombre correspondant d'électrons. Plus la lumière est forte, plus il y a des électrons générés. Les électrons sont convertis en tension et ensuite transformés en valeur numérique au moyen d'un convertisseur analogique-numérique. Le signal constitué par les valeurs numériques est traité par des circuits électroniques à l'intérieur de la caméra.

Les capteurs CCD enregistrent la quantité de lumière du clair au foncé avec aucune information de couleur. Nous pouvons parler de capteurs d'image CCD "incolore". Pour mettre en œuvre une couleur dans la caméra, nous plaçons un filtre appelé "réseau de filtres de couleur" (CFA) en face du capteur pour permettre de capturer les couleurs primaires. La méthode d'enregistrement de couleur la plus commune est le RVB (Rouge, Vert et Bleu). Rouge, vert et bleu sont les couleurs primaires qui, mélangés dans des combinaisons différentes, peuvent produire la plupart des couleurs visibles à l'œil humain.

Le « CFA » le plus répandue a été le modèle Bayer, qui utilise des lignes alternées de filtres rouge-vert et vert-bleu:

Figure 5: CCD Sensor

Quiz :

1- Quel défaut est la cause d'un globe oculaire trop court?

- a) La myopie
- b) L'hypermétropie
- c) L'astigmatisme

2- A quoi peut on associé l'objectif d'un appareil photo par rapport à l'œil?

- a) La rétine
- b) Le cristallin et la cornée
- c) L'iris

3- À quel endroit l'image doit-elle se placer pour obtenir une bonne vision?

- a) Sur le cristallin
- b) Sur la cornée
- c) Sur la rétine

La thérapie au laser

Les lasers sont apparus dans les années 1960. Ils sont utilisés dans tous les domaines tels que l'industrie, la physique et aussi la médecine. Comment une source de lumière aide aujourd'hui les chirurgiens ? Quels sont les effets du laser sur l'homme ?

Quelles sont les interactions biologiques liées au laser ?

Vous connaissez tous les lasers, vous les avez déjà utilisés dans des expériences de Physique à l'école ou comme pointeur. Cependant, vous ne connaissez pas leurs effets sur notre corps lorsque nous les utilisons dans le domaine médical.

Les interactions biologiques entre le laser et le tissu dépendent du temps d'exposition avec le laser. Plusieurs effets sont possibles tel que l'effet électromécanique, l'effet photo-ablatif, l'effet thermique et l'effet photochimique.

Le rayonnement laser étant délivré, via une fibre, pour traiter le cancer (thérapie photo-dynamique):

Figure6: Laser en médecine

Quels sont les effets électromécaniques ?

Lorsque des personnes décident d'enlever leur tatouage, elles passent par une intervention au laser. Vous avez sans doute remarqué qu'après une telle intervention, la peau est irritée et elle se reconstitue avec le temps. Ce qui permet d'effacer le tatouage.

Il s'agit de l'effet électromécanique qui se produit lors de très courte et forte impulsion sur le tissu du laser. Cela entraîne des irradiances et la création de champs électrique. Le tissu subit ensuite une rupture et on observe la formation d'un plasma (guérison de la peau).

Quels sont les effets photo-ablatifs?

Vous avez déjà rencontré des personnes qui ont subi une intervention afin de supprimer leurs défauts oculaires. Ces personnes atteintes de myopie ou d'hypermétropie ont été traitées avec des lasers pour modifier la courbure de leur cornée. On utilise donc le laser en ophtalmologie pour éviter tout contact avec le tissu.

Cette méthode est utilisée dans le domaine médical, pour automatiser des opérations. On nomme cela l'effet photo-ablatif qui est basé sur les émissions de photons. Ces photons ont des énergies élevées par rapport à celles des molécules visées. Ainsi, les liaisons moléculaires rompent suite à l'exposition du laser. D'où la rupture du tissu.

Quels sont les effets thermiques?

En médecine, il est parfois important de faire coaguler le sang des patients pour leur sauver la vie. Pour cela, il est possible d'utiliser le laser afin d'entraîner des effets thermiques.

Cet effet est aujourd'hui le plus utilisé. Il s'agit d'un processus composé de 3 étapes: une conversion de lumière en chaleur, un transfert de chaleur dans la peau et une réaction du tissu due à la température.

Cet effet peut entraîner l'hyperthermie (augmentation de la température), la volatilisation du tissu et la coagulation (nécrose). On l'utilise beaucoup en ophtalmologie, en chirurgie ou en dermatologie pour les lésions cutanées.

Quels sont les effets photochimiques?

Le cancer est très complexe à soigner. Afin d'aider à l'élimination des cellules cancéreuses localisées dans une zone de votre corps, il faut une méthode efficace comme l'effet photochimique qu'entraîne le laser.

En médecine, l'effet photochimique est constitué de deux étapes:

- l'application d'un photo-sensibilisateur dans la lésion à traiter ;
- l'exposition de cette lésion avec une lumière de faible intensité.

Cela permet un transfert d'énergie à la lésion et favorise également les réactions chimiques dans les tissus.

Quiz :

1- Quel effet utilise-t-on pour modifier les défauts ophtalmologiques ?

- a) L'effet photochimique
- b) L'effet électromécanique
- c) L'effet photoablatif

Spectroscopie

Les phénomènes physiques sont souvent sujet à des études et recherche... Certains peuvent être étudiés grâce à leur spectre: c'est la spectroscopie. On observe les interactions entre le rayonnement électromagnétique et la matière. Comment obtient-on le spectre d'un phénomène physique?

Quelle est la théorie de la spectroscopie dans le domaine visible?

Lorsque vous êtes en TP de chimie, il vous est parfois nécessaire de connaître la composition d'une solution qui vous est inconnue. Une manipulation spécifique vous est alors proposée.

Cette méthode est la spectroscopie. Il s'agit de l'étude des interactions entre la matière et les radiations électromagnétiques. En spectroscopie nous déterminons aussi la longueur d'onde de la mesure du rayonnement (ex: la lumière) intensité.

Qu'est-ce qu'un spectrophotomètre?

Pour réaliser votre expérience, le professeur vous explique le fonctionnement du spectroscope qui est le matériel indispensable à votre manipulation.

Schéma:

Figure 7: Spectrophotomètre

Un spectrophotomètre utilise un montage spécial pour fonctionner correctement. Tout d'abord, deux lampes, un filtre et un monochromateur permettent le choix de la longueur d'onde à tester. Puis, une référence est nécessaire pour comparer l'échantillon. La référence est choisie de telle sorte que nous connaissons sa composition exacte.

Quelle est la théorie de la spectroscopie dans le domaine infrarouge?

Nous avons vu le fonctionnement d'un spectroscope basique mais il existe différents spectroscopes, notamment le spectroscope IR qui éclaire avec de l'infrarouge.

En effet, la spectroscopie IR utilise le même montage qu'un spectrophotomètre mais éclaire l'échantillon avec un large spectre IR. Comme les molécules et les atomes possèdent un groupe de fréquences et de résonances spécifiques, "fréquences d'absorption", les groupes chimiques typiques peuvent être repérés. Cette identification est possible grâce à l'absorption des fréquences IR en fonction de la composition de la solution.

Par exemple, le groupe OH, caractérisant alcools et d'eau correspond à l'absorption près de 3650-3590 cm⁻¹.

Group Principal	Région fréquentielle d'absorption (nm)			
O-H	3650-2590			
N-H	3500-3300	1650-1590	900-650	
=CH-H	2100-2070	1420-1410	900-880	
+C-H	3100-3000	2000-1600		
C-H	2900-2700	1440-1320		
=-CH ₃	2880-2860	2970-2950	1380-1370	1470-1430
O-H	2700-2500	1320-1210	950-900	
C≡C	2140-2100			
C=O	1750-1700			
C=C	1600-1500			
C-N	1340-1250			
C-O-C	1200-1180			
-C-H	770-730			

Figure 16: IR Manuel de spectroscopie

Quiz :

1- Quels sont les radiations absorbées par une solution transparente ?

- a) les radiations de la lumière blanche
- b) Aucune radiation
- c) Les radiations IR ou UV

2- Quels sont les radiations absorbées par une solution rouge ?

- a) Absorbe les radiations rouges
- b) Absorbe les radiations jaunes
- c) Absorbe les radiations vertes

3- A quoi correspond l'ordonnée dans le spectre visible ?

- a) La transmittance
- b) L'absorbance

